

Облік і оподаткування

УДК: 657

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14899223>

**Особливості обліку основних засобів в умовах воєнного стану в Україні:
нормативно-правові аспекти та управлінські рішення**

Копчикова Інна Вікторівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування,
Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-
економічного університету, м. Вінниця, Україна,
<https://orcid.org/0000-0001-7752-1603>

Кудирко Олена Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування,
Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-
економічного університету, м. Вінниця, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-5090-1208>

Прийнято: 04.02.2025 | Опубліковано: 16.02.2025

***Анотація.** Стаття присвячена дослідженню особливостей обліку основних засобів підприємств в умовах воєнного стану в Україні. В зв'язку з військовими діями, які створили значні виклики для економіки країни, зокрема для діяльності підприємств, в статті розглянуто вплив зовнішніх обставин на облікові процеси. Зазначено, що багато компаній були змушені призупинити роботу, оголосити про банкрутство, а на окремих підприємствах частина необоротних активів залишилася невикористаною навіть після відновлення діяльності. Це обумовлює необхідність перегляду підходів до управління основних засобів, їх*

обліку, документування втрат та оцінки. У статті досліджено ключові аспекти, що впливають на облік основних засобів в умовах воєнного стану: списання зруйнованих активів, нарахування амортизації, проведення інвентаризації та формування резервів для покриття збитків. Особлива увага приділена нормативно-правовому регулюванню, яке визначає порядок компенсації за пошкоджене або знищене майно, методики оцінки збитків, а також вимоги до оформлення первинної документації, включаючи акти списання, інвентаризації, технічного стану майна, фотографічні докази та інші документи. Розглянуто питання тимчасової консервації основних засобів, їх використання для гуманітарних цілей або в умовах простою. Окремо проаналізовано процедури модернізації, ремонтів та тестування знецінення активів у контексті вимог національних стандартів бухгалтерського обліку та податкового законодавства. У статті наведено огляд сучасних наукових досліджень, присвячених адаптації бухгалтерського обліку до умов воєнного стану, зокрема робіт, що акцентують увагу на удосконаленні Плану рахунків, форм фінансової звітності, а також на алгоритмах прийняття управлінських рішень щодо обліку вибуття основних засобів. Метою дослідження є вивчення змін у веденні обліку основних засобів в умовах воєнного стану для прийняття ефективних управлінських рішень. Поставлені завдання охоплюють аналіз нормативно-правової бази, документального оформлення втрат, розробку рекомендацій для забезпечення прозорості фінансової звітності та підвищення ефективності використання основних засобів. У статті зроблено висновок про необхідність подальшої адаптації облікових процедур до викликів воєнного стану для забезпечення фінансової стійкості підприємств і мінімізації ризиків втрат активів. Наведено практичні рекомендації, спрямовані на покращення облікової діяльності, зокрема моніторинг законодавчих змін, детальне документування збитків та використання резервів для управління ризиками.

Ключові слова: основні засоби, евакуація майна, воєнний стан, консервація основних засобів, первинний облік.

**Peculiarities of accounting for fixed assets in the conditions of martial law in
Ukraine: regulatory and legal aspects and management decisions**

Inna Kopchykova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of State University of Trade and Economics, Vinnytsya, Ukraine ,
<https://orcid.org/0000-0001-7752-1603>

Olena Kudyrko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of State University of Trade and Economics, Vinnytsya, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-5090-1208>

***Abstract.** The article is devoted to the study of the peculiarities of the accounting of fixed assets of enterprises in the conditions of martial law in Ukraine. In connection with the military actions, which created significant challenges for the country's economy, in particular for the activities of enterprises, the influence of external circumstances on accounting processes was considered. resumption of activity. This necessitates a review of approaches to the management of fixed assets, their accounting, loss documentation and evaluation. The article examines the key aspects that affect the accounting of fixed assets under martial law: writing off destroyed assets, calculating depreciation, conducting an inventory and forming reserves to cover losses. Special attention is paid to legal regulations that determine the procedure for compensation for damaged or destroyed property, damage assessment methods, as well as requirements for the preparation of primary documentation, including acts of write-off, inventory, technical condition of property, photographic evidence and other*

documents. The issue of temporary conservation of fixed assets, their use for humanitarian purposes or in idle conditions was considered. The procedures of modernization, repairs and impairment testing of assets are separately analyzed in the context of the requirements of national accounting standards and tax legislation. The article provides an overview of modern scientific research devoted to the adaptation of accounting to the conditions of martial law, in particular, works focusing on improving the Chart of Accounts, forms of financial reporting, as well as on management decision-making algorithms for accounting for disposal of fixed assets. The purpose of the research is to study the changes in the accounting of fixed assets in the conditions of martial law in order to make effective management decisions. The assigned tasks include analysis of the legal framework, documentation of losses, development of recommendations to ensure the transparency of financial reporting and increase the efficiency of the use of fixed assets. The article concludes on the need for further adaptation of accounting procedures to the challenges of martial law in order to ensure the financial stability of enterprises and minimize the risks of asset losses. Practical recommendations aimed at improving accounting activities are given, in particular, monitoring of legislative changes, detailed documentation of losses and use of reserves for risk management.

Keywords: *fixed assets, property evacuation, martial law, conservation of fixed assets, primary accounting.*

Постановка проблеми. Принцип безперервності діяльності є однією з ключових засад бухгалтерського обліку, яка передбачає, що підприємство продовжуватиме свою діяльність у найближчій перспективі. Однак воєнний стан суттєво вплинув на господарську діяльність підприємств, змусивши багато компаній тимчасово призупинити роботу або оголосити про банкрутство. Навіть після відновлення діяльності на окремих підприємствах частина необоротних активів залишається невикористаною, що безпосередньо позначається на веденні бухгалтерського обліку. У цих складних умовах основні засоби, які становлять

значну частину активів підприємства і є одним із найважливіших об'єктів фінансового обліку, вимагають особливого контролю. Необхідно стежити за їх переміщенням, вести облік, аналізувати, визначати ступінь зносу, а також проводити ремонт, модернізацію та оновлення застарілих або технічно недосконалих об'єктів.

Ефективність використання основних засобів, їх технічний рівень та якість безпосередньо впливають на кінцеві результати діяльності підприємства, включаючи обсяг виробництва, собівартість, прибутковість, рентабельність та фінансову стійкість. У той же час воєнна ситуація та нововведення в законодавстві зумовлюють потребу в детальному дослідженні облікової діяльності суб'єктів господарювання, які продовжили роботу, враховуючи нові обставини сьогодення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Українські науковці активно досліджують питання обліку основних засобів в умовах воєнного стану, зосереджуючись на адаптації бухгалтерського обліку до нових викликів. Зокрема, у статті Г.В. Пчелинської «Особливості обліку вибуття основних засобів в умовах воєнного стану в Україні» розглянуто сучасні проблеми бухгалтерського та податкового обліку вибуття основних засобів підприємства. Авторка пропонує алгоритм прийняття управлінських рішень щодо обліку вибуття основних засобів у воєнний період та вдосконалення Плану рахунків бухгалтерського обліку та форм фінансової звітності шляхом включення додаткових рахунків, статей втрат, доходів та фінансового результату від незвичайної діяльності [1].

Інше дослідження, представлене у статті Колісник О.П., Приходько К.К. «Облік і контроль основних засобів в умовах воєнного стану», аналізує нормативно-правові акти та особливості ведення бухгалтерського обліку під час війни. Автори акцентують увагу на проблемах, пов'язаних із примусовим відчуженням майна, проведенням інвентаризації у випадку знищення чи

пошкодження основних засобів, а також обліком майна, що залишилося на тимчасово окупованих територіях [2].

Також варто відзначити статтю Бондар М., Кулик А. «Облік об'єктів основних засобів підприємств та аналіз їхньої вартості в умовах збройної агресії», де досліджуються процедури обліку основних засобів у випадку пошкодження або знищення, перебування майна на тимчасово окупованих територіях, а також облікова оцінка основних засобів відповідно до моделі собівартості та моделі переоцінки [3].

Патуга М. та Шматковська Т. у статті «Особливості бухгалтерського обліку в умовах воєнного стану в Україні» досліджують зміни в українському законодавстві щодо обліку на підприємствах під час воєнного стану. Вони розглядають специфічні операції, такі як відображення операцій з відчуження або вилучення майна, безоплатна передача майна на користь Збройних сил України та підрозділів територіальної оборони, а також зміни у нарахуванні амортизації на основні засоби, які не використовуються через їх розміщення в зоні бойових дій [4].

Бухарінова І. та Косата І. у статті «Особливості організації обліку основних засобів в умовах військового стану» аналізують специфіку обліку основних засобів під час війни. Вони розглядають питання документального оформлення операцій з основними засобами, нарахування амортизації та відображення втрат від знецінення активів. Автори також акцентують увагу на необхідності адаптації облікової політики підприємств до нових умов господарювання [5].

О.В. Коба та Л.В. Смекалкін у своїй роботі «Облік основних засобів на підприємстві в умовах воєнного стану» досліджують проблеми обліку основних засобів під час війни. Вони розглядають питання визнання, оцінки та амортизації основних засобів, а також особливості обліку пошкоджених або знищених активів. Автори пропонують рекомендації щодо вдосконалення облікових процедур в умовах воєнного стану [6].

Гладій І.О., Майстер Л.А., Даценко Г.В. у своїй статті «Напрямки організації обліку основних засобів як складових необоротних активів підприємства» наголошують, що у випадку використання компонентного обліку слід викласти необхідні положення щодо його застосування в Наказі про облікову політику [7].

Ці дослідження сприяють удосконаленню методології бухгалтерського обліку основних засобів в умовах воєнного стану, забезпечуючи адаптацію облікової політики підприємств до сучасних викликів.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. В умовах воєнного стану в Україні з'явилася низка нових викликів, пов'язаних із веденням обліку основних засобів. Деякі аспекти, які раніше мали стандартні рішення, тепер потребують перегляду та удосконалення. Серед основних невирішених проблем можна виділити наступні:

1. Втрати або пошкодження основних засобів через бойові дії: відсутність чіткої методики документального оформлення знищених чи пошкоджених основних засобів через військові дії; визначення реальної вартості втрачених активів та порядок їх списання; відшкодування збитків за рахунок страхових компаній або державних програм компенсації.

2. Проведення інвентаризації та обліку переміщених активів: неможливість проведення фізичної інвентаризації на окупованих чи зруйнованих територіях; відсутність оперативного механізму фіксації переміщення основних засобів у разі евакуації підприємства; визначення місця обліку та податкового статусу основних засобів, що тимчасово знаходяться в іншому регіоні.

3. Зміни в бухгалтерському та податковому обліку основних засобів: особливості амортизації основних засобів, які частково або повністю не використовуються через воєнні дії; можливість списання вартості зруйнованих основних засобів на витрати у податковому обліку.

4. Відновлення основних засобів після пошкодження: порядок оцінки та обліку відновлювальних робіт (модернізація, поточний ремонт); джерела фінансування відновлення (власні кошти, державна підтримка, міжнародні гранти).

5. Використання мобілізованих або реквізованих основних засобів: документальне оформлення передачі основних засобів для потреб оборони; порядок відображення амортизації основних засобів та відображення їх у звітності; порядок компенсації підприємствам за реквізовані активи.

6. Перспективи цифровізації та автоматизації обліку в умовах кризи: запровадження єдиної державної системи обліку зруйнованих та переміщених основних засобів; інтеграція з електронними базами Державної податкової служби та інших органів.

Отже, адаптація облікової політики до умов воєнного стану потребує оперативного реагування законодавчих органів, Державної податкової служби, бухгалтерської спільноти та бізнесу. Важливо розробити уніфіковані рекомендації щодо обліку основних засобів в умовах воєнних дій, щоб мінімізувати ризики підприємств та забезпечити коректне ведення фінансової документації.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є вивчення змін, які вплинули на процес ведення обліку основних засобів в умовах воєнного стану з метою прийняття ефективних управлінських рішень.

Завдання статті:

1. Проаналізувати вплив воєнного стану на облік основних засобів підприємств, зокрема на процеси списання, амортизації та оцінки активів.

2. Дослідити нормативно-правову базу, що регулює облік основних засобів в умовах воєнного стану, та оцінити її ефективність у сучасних умовах.

3. Виявити ключові проблеми, пов'язані з документуванням втрат основних засобів унаслідок пошкоджень, знищення чи мобілізації.

4. Охарактеризувати особливості ведення первинного обліку основних засобів у випадку їх тимчасової консервації або нецільового використання.

Запропоноване дослідження щодо вдосконалення облікових процедур забезпечить прозорість фінансової звітності та підвищення ефективності управління основними засобами.

Виклад основного матеріалу дослідження. Військові дії на території України створили безпрецедентні виклики для економіки, бізнесу та державного управління. Однією з ключових проблем є облік основних засобів, які можуть зазнавати фізичних втрат, мобілізації або пошкоджень. У зв'язку з цим підприємства потребують адаптації облікових підходів до умов воєнного стану, забезпечуючи відповідність чинним нормативним актам і реаліям ведення бізнесу.

Основні засоби підприємств, особливо ті, що знаходяться в регіонах активних бойових дій, часто зазнають руйнувань або пошкоджень. Втрати мають бути документально зафіксовані шляхом складання актів знищення, фотографування чи інших доказів.

Облік пошкодженого та знищеного майна підприємств внаслідок воєнних дій в Україні регулюється низкою нормативно-правових актів. Основні з яких є:

Закон України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна» від 23 лютого 2023 року № 2923-ІХ. Цей закон визначає правові та організаційні засади надання компенсації за пошкодження та знищення об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів чи диверсій [8].

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2023 року № 624 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій». Цей порядок визначає процедуру та вимоги щодо функціонування реєстру, який містить інформацію про пошкоджене та знищене майно [9].

Постанова КМУ від 26.03.2022 р. № 380 «Про збір, обробку та облік інформації про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій». Цей документ регулює процедуру подання інформаційних повідомлень про пошкоджене або знищене нерухоме майно [10].

Постанова КМУ від 21.04.2023 р. № 381 «Про затвердження Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій». Визначає механізм надання компенсації для відновлення пошкоджених об'єктів нерухомості [11].

Постанова КМУ від 20.03.2022 р. № 326 «Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації». Встановлює методичку оцінки шкоди та збитків, завданих майну підприємств [12].

Ці нормативно-правові акти забезпечують правову основу для обліку, оцінки та компенсації пошкодженого або знищеного майна підприємств в Україні внаслідок воєнних дій.

При руйнуванні, пошкодженні або знищенні майна внаслідок воєнних дій підприємствам в Україні потрібно оформляти відповідні первинні документи для обґрунтованого відображення цих операцій у бухгалтерському обліку. Основні документи включають:

1. Акт інвентаризації майна. Проводиться інвентаризація постраждалого майна. Складається інвентаризаційна комісія, яка перевіряє об'єкти основних засобів, запаси та інші активи. В акті зазначається: назва об'єкта; характер пошкодження (руйнування, знищення); причина пошкодження (воєнні дії); залишкова вартість або обсяг збитків.

2. Акт списання знищеного або пошкодженого майна. В акті вказується вартість майна до пошкодження, характер руйнування, непридатність для подальшого використання. Застосовуються типові форми для списання основних засобів:

Форма № ОЗ-3 – для списання основних засобів;

Форма № ОЗ-4 – для списання автотранспорту.

3. Акт технічного стану майна – складається технічними спеціалістами (інженерами, експертами). В акті описується ступінь пошкодження майна, можливість ремонту або необхідність повного списання.

4. Документи від органів місцевої влади або військової адміністрації. У разі значних руйнувань можуть залучатися акти, складені місцевими органами влади, військовими адміністраціями чи іншими уповноваженими структурами. Ці документи підтверджують факт руйнувань внаслідок воєнних дій.

5. Фотографічні докази. До актів додаються фото- або відеоматеріали, які фіксують пошкодження майна.

6. Повідомлення страхової компанії (за наявності страховки). Якщо майно було застраховане, необхідно скласти повідомлення до страхової компанії із зазначенням характеру збитків.

7. Заява в правоохоронні органи. Звернення до поліції або військових адміністрацій для фіксації факту знищення майна, що також може стати доказовою базою для податкового обліку або судових процесів.

8. Податкові документи. У разі списання майна необхідно підготувати податкові документи для коригування фінансових результатів, ураховуючи вимоги Податкового кодексу України.

9. Висновок експертної комісії (за потреби).

У разі складних випадків залучаються незалежні експерти для оцінки збитків, що підтверджується окремим висновком.

Документальне оформлення є важливим етапом первинного обліку зруйнованого, пошкодженого або знищеного майна. Правильне складання цих документів дозволяє підприємству відобразити збитки у фінансовому та податковому обліку та офіційно зафіксувати втрати для звернення до страхових компаній, судових органів чи державних програм компенсації.

Погоджуємося із рекомендацією Т.Г. Китайчук щодо зазначення в наказі про облікову політику порядку відображення в обліку активів, у випадку, якщо документація втрачена через збройну агресію або вона недоступна (перебуває на тимчасово окупованій території або в зоні бойових дій). Для цього необхідно розробити форму заяви про втрату чи неможливість вивезення первинних документів і затвердити як додаток до наказу про облікову політику [13].

Внаслідок призупинення діяльності багато об'єктів основних засобів не використовуються за призначенням. Тимчасове призупинення використання основних засобів внаслідок воєнних дій створює ряд специфічних облікових питань, які потребують вирішення.

Якщо об'єкт основних засобів тимчасово не використовується, підприємство може прийняти рішення про його консервацію. Це передбачає припинення його експлуатації для зменшення витрат на обслуговування. При цьому складається Акт про консервацію основних засобів (формує спеціальна комісія підприємства) та Наказ керівника підприємства про консервацію із зазначенням періоду. В такому випадку призупиняється нарахування амортизації на період консервації відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби» [14]. Основні засоби переводяться до групи «інші необоротні активи», якщо їх використання призупинене на тривалий період. Відповідно до П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів», якщо актив більше не генерує економічні вигоди (наприклад, через воєнні дії), потрібно провести тест на знецінення. У разі втрати вартості формуються відповідні резерви [15].

У разі призупинення використання об'єкту основних засобів може виникнути необхідність коригувати податкову амортизацію. Наприклад, відповідно до ст. 138 Податкового кодексу України, амортизація на тимчасово невикористовувані активи для податкових цілей може не враховуватись [16].

Якщо об'єкти пошкоджені або потребують відновлення, підприємство може створити резерви під ці витрати. Це регулюється відповідно до законодавчих норм та стандартів.

Для збереження функціонального стану основних засобів може проводитися технічне обслуговування навіть у період простою. Витрати на ремонт відображаються у складі витрат періоду або капіталізуються, якщо це модернізація.

Модернізація та підготовка до відновлення діяльності: При відновленні використання основних засобів витрати на модернізацію визнаються у складі первісної вартості.

У випадках, коли підприємство використовує об'єкти основних засобів для гуманітарних потреб (наприклад, надання приміщень для укриття), важливо фіксувати такі операції окремо. Відображати їх у фінансовій звітності як нецільове використання, щоб забезпечити прозорість обліку.

Правильне ведення обліку та управління основними засобами під час простою забезпечує прозорість у фінансовій звітності та дозволяє підприємствам оперативного відновити діяльність після нормалізації ситуації.

Висновки. В умовах воєнного стану облік основних засобів в Україні є складним, але водночас критично важливим завданням для підприємств. Дотримання нормативних вимог, належне документування втрат і гнучкість у підходах до управління основними засобами дозволяють мінімізувати ризики та забезпечити фінансову стійкість бізнесу. На нашу думку, при відображенні в обліку операцій з руйнування, пошкодження та знищення майна варто враховувати наступні практичні рекомендації:

- Здійснення моніторингу законодавства (постійно відстежувати зміни в нормативних актах).

- Документування втрат (забезпечувати максимальну деталізацію документів, навіть у складних умовах).

- Оцінка збитків (за потреби залучати незалежних експертів для оцінки вартості знищених активів).

- Використання резервів (створення резервів для покриття можливих збитків, пов'язаних з основними засобами).

Список використаних джерел

1. Пчелинська Г. Особливості обліку вибуття основних засобів в умовах воєнного стану в Україні. Економіка та суспільство. 2023. Вип. 51. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-13>
2. Колісник О. П., Приходько К. К. Облік і контроль основних засобів в умовах воєнного стану. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. 2023. № 7. URL: <https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-7-09-03>
3. Бондар М., Кулик А. Облік об'єктів основних засобів підприємств та аналіз їхньої вартості в умовах збройної агресії. Економічний аналіз. 2022. Том 32. № 4. URL: <https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/39710>
4. Патута М., Шматковська Т. Особливості бухгалтерського обліку в умовах воєнного стану в Україні. Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету. 2022. № 4 (77). URL: <https://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/pdf/77/1090.pdf>.
5. Бухарінова І., Косата І. Особливості організації обліку основних засобів в умовах військового стану. Актуальні питання у сучасній науці. 2023. № 11 (17). URL: <http://perspectives.pp.ua/index.php/sn/article/view/7354/7396>
6. Коба О.В., Смекалкін Л.В. Облік основних засобів на підприємстві в умовах воєнного стану. Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2022. Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2022. С. 109–110. URL: <https://surl.li/fosfju>.
7. Гладій І.О., Майстер Л.А., Даценко Г.В. Напрямки організації обліку основних засобів як складових необоротних активів підприємства. 2024. SWorld Journal. Issue 25. P. 86-90. URL: <https://www.sworldjournal.com/index.php/swj/article/view/swj25-00-009/4604>
8. Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України,

та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України : Закон України від 23.02.2023 р. № 2923-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2923-20#Text>

9. Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій : Постанова КМУ від 13.06.2023 року № 624. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/624-2023-%D0%BF#Text>

10. Про збір, обробку та облік інформації про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій : Постанова КМУ від 26.03.2022 р. № 380. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/380-2022-%D0%BF#Text>

11. Про затвердження Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій : Постанова КМУ від 21.04.2023 р. № 381. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/381-2023-%D0%BF#Text>

12. Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації : Постанова КМУ від 20.03. 2022 р. № 326. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/326-2022-%D0%BF#Text>

13. Китайчук Т.Г. Проблеми проведення річної інвентаризації в умовах воєнного часу. Інтернаука. 2023. № 6/74. URL: <https://www.inter-nauka.com/issues/economic2023/6/8982>

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 7 «Основні засоби» : Наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92. URL: <http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0288-00>

15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 28 «Зменшення корисності активів» : Наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2004 № 817.

URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0035-05#Text>

16. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. URL:

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n3610>